

Bencana dalam Lintasan Sejarah: Pandemi Flu Spanyol 1918-1920 di Hindia Belanda

Akhyar Royan Fadli¹

¹Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

**Corresponding Author :Royanfadli312@gmail.com*

Abstract

Flu Spanyol yang dimulai sejak 1918 dan berasal dari resimen tentara Amerika di Perancis atau akhir Perang Dunia I. Untuk kasus di Hindia-Belanda wabah ini memiliki varian istilah. Flu Spanyol 1918 dikategorikan sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh belahan dunia dan memakan korban hingga sepertiga warga dunia. Lalu, pada akhir 2019 wabah penyakit kembali menyerang dunia. Covid-19 kali pertama ditemukan di Wuhan, Cina dan menyebabkan ribuan korban positif terjangkit dalam waktu singkat. Peristiwa yang terjadi pada masa silam selalu memiliki kebijakan yang bisa dijadikan pelajaran penting untuk menangani alur peristiwa yang tidak jauh berbeda yang terjadi di masa sekarang. Dalam hal ini, penyamaan persepsi dan pemahaman menjadi kunci bagaimana peristiwa pandemi dapat lebih mudah ditangani. Pada hakikatnya, setiap peristiwa atau bencana dapat berulang sehingga pasti dibutuhkan solusi penanganan yang tepat untuk kedepannya.

Keywords: Bencana, Flu Spanyol, Sejarah

Pendahuluan

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana dikategorikan dalam berbagai jenis seperti, (1) Bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan dll. (2) Bencana Non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi, dll. (3) Bencana Sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial masyarakat.

Bencana sudah menjadi bagian dari setiap peristiwa yang dialami oleh umat manusia sepanjang sejarah. Perjalanan panjang telah mencatat berbagai peristiwa bencana yang terjadi di dunia ini dan khususnya di Indonesia. Kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana (alam, non alam, dan sosial). Dalam histori kebencanaan, kejadian bencana dapat terulang pada tempat yang sama walaupun dengan jumlah kerugian, intensitas, frekuensi dan distribusi yang berbeda, seperti kejadian bencana letusan gunung Merapi di D.I Yogyakarta yang sejak tahun 1600 hingga 2010 telah meletus lebih dari 80 kali (Sugeng Yulianto, 2021). Contoh lainnya adalah bencana banjir di DKI Jakarta, sejarah kebencanaan mencatat bahwa bencana banjir besar tersebut pernah terjadi pada tahun 1621, 1654, 1918, 1942, 1976, 1996, 2002, sampai sekarang, banjir di Jakarta seperti sudah menjadi langganan tetap tiap tahunnya.

Selain bencana alam, bencana non alam juga telah ikut mendinamisasi setiap peristiwa dan rangkaian kejadian yang dialami oleh manusia sepanjang sejarah. Pada tahun 1347-1351 muncul pandemi *Black death*, penyakit ini diperkirakan telah merenggut nyawa dua per tiga populasi Eropa. Para ilmuwan berkeyakinan bahwa *Black Death* adalah wabah pes. Pandemi berikutnya adalah *cacar*, wabah yang muncul takkala bangsa Eropa mendatangi benua Amerika pada tahun 1492. Penyakit ini menyebabkan kematian lebih kurang 90 persen penduduk Amerika periode itu. Pada akhir 2019 masyarakat dunia digemparkan dengan wabah penyakit yang berasal Wuhan, Cina. Awal 2020 laporan mengenai penyebaran wabah tersebut semakin luas. Hingga Maret WHO menetapkan status pandemi. Suatu kasus dikatakan telah menjadi pandemi sebab terjadi penyebaran geografis yang sangat luas. Dalam waktu beberapa minggu, COVID-19 telah menyebar hingga lebih dari 100 negara. Sampai sekarang September 2021, Pandemi masih berlangsung yang berdampak di hampir semua sektor kehidupan. Korban jiwa telah banyak tercatat. Pandemi Covid-19 membawa kerugian baik secara materil maupun non materil.

Bencana non alam seperti wabah pandemi telah tercatat dalam beberapa dekade bahkan berabad-abad yang lalu. Apa yang terjadi saat ini dimana virus Covid-19 telah banyak merubah aktivitas kehidupan manusia dan membawa begitu banyak dampak. Peristiwa pandemi dimasa lalu bisa menjadi sebuah refleksi kepada kita. Masa lalu membawa kita pada sebuah memori tentang apa yang terjadi, dimana pandemi juga telah menghantui keberlangsungan kehidupan bermasyarakat saat itu. Dalam tulisan ini, penulis berharap dapat membawa para pembaca untuk menarik jauh kebelakang tentang pandemi yang terjadi awal abad ke-20 yaitu Pandemi Flu Spanyol di Hindia Belanda saat itu.

Pembahasan

Sejarah kebencanaan di Indonesia telah terjadi bahkan jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki karakteristik geografis beragam baik secara tatanan tektonik, dinamika meteorologis, maupun klimatologis yang rawan terhadap bencana alam (Murdiyanto dan Tri Gutomo, 2015). Tercatat dalam data DesInvertar menyebutkan bahwa sejak tahun 1815 hingga 2019 setidaknya telah terjadi lebih dari 29.000 kejadian bencana seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana
Perubahan Iklim	17
Konflik	122
Kekeringan	2.124
Gempa Bumi	649
Gempa dan tsunami	27
Letusan	245
Banjir	10.438
Kebakaran Hutan	1.914
Tanah Longsor	6.050
Angin Kencang	8.098
Tsunami	47

Tabel 1. Distribusi jenis bencana di Indonesia pada periode tahun 1815 sd 2019 (Sugeng Yulianto, 2021).

Bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada periode tahun 1815 sampai dengan 2019 didominasi oleh bencana yang disebabkan iklim. Berdasarkan data dari DesInvertar banjir merupakan bencana yang sering terjadi dengan total 10.438 kejadian, longsor sebanyak 6.050 kejadian, kekeringan 2.124 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan dengan total 1.914 kejadian. Selain itu, sebuah riset yang dilakukan oleh CRED (*Centre for Research on the Epidemiology of Disasters*) menunjukkan bahwa, epidemi sebagai sebuah bencana non alam yang terjadi kurun waktu 1907 – 2017 mencapai angka 33 kali. Salah satunya ialah pandemi influenza atau flu Spanyol yang terjadi pada awal abad ke-20. Ada dua versi yang menyebutkan asal kemunculan virus Flu Spanyol. Perkiraan pertama, virus ini mulai mewabah di kompleks militer Fort Riley, Amerika Serikat pada Maret 1918. Virus ini lalu menyebar ke Eropa ketika Amerika Serikat

mengirim tentara ke medan Perang Dunia I. Perkiraan lain menyebutkan, wabah flu Spanyol bermula di Swedia atau Rusia dan lalu menyebar ke Cina, Jepang, hingga Asia Tenggara. Spanish Flu menyebabkan kematian sekitar 40-50 juta orang hanya dalam kurun waktu satu tahun saja (Rusdi, 2020).

Di Hindia Belanda saat itu atau Indonesia, penyebutan nama wabah ini berganti-ganti. Virus ini disebut sebagai penyakit Singapura, Flu Rusia, dan Penyakit Rakyat. Penyebutan wabah influenza yang terjadi di Indonesia sangat beragam. Pos harian *De Sumatra Post* menyebut wabah influenza ini dengan "penyakit misterius" yang tercatat pada judul pos *19 Juli 1918 De geheimzinnige ziekte* (Thelen, 2015). Sedangkan istilah Flu Spanyol mulai digunakan sejak artikel *De Epidemii* yang dimuat *Bataviaasch Nieuwsblad* pada 18 Juli 1918. Dalam artikel ini dilaporkan pandemi ini telah menyebar luas di Batavia dan Surabaya sehingga muncul himbauan untuk menjauhi orang batuk atau bersin dan larangan berludah di tanah (M. Khodafi dan Wildayati, 2020).

Di Indonesia penyebaran Flu Spanyol diperkirakan melalui pelabuhan-pelabuhan sebagai jalur internasional para pendatang. Pada Januari 1918, konsul Belanda yang berada di Singapura memberikan peringatan kepada pemerintah di Batavia agar mencegah kedatangan kapal-kapal dari Hongkong. Hal ini dikarenakan Hongkong telah dinyatakan terjangkit virus influenza. Namun peringatan tersebut tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada Juli 1918 Hindia-Belanda positif terjangkit virus influenza dan menyebar di beberapa wilayah. Penyebaran virus semakin luas hingga awal 1919 dan menyerang banyak korban usia muda. Gelombang penyebaran virus influenza tidak dapat dipastikan dengan tepat antara tinggi rendahnya tingkat penyebaran di tiap-tiap daerah. Pada pertengahan 1919, Indonesia dihadapkan dengan gelombang kedua virus yang berbeda. Virus gelombang kedua merupakan penyakit yang berbeda dengan sebelumnya. Pada gelombang ini pasien menderita penyakit demam kuning. Wabah demam kuning diperkirakan mirip dengan penyakit demam di Paramaribo, Suriname pada 1901. Penyakit ini diduga berasal dari virus yang disebut *stegomya*. Penularan sangat cepat dan korban juga sangat tinggi (Wibowo, ddk, 2009).

Beberapa penanggulangan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda saat itu diantaranya. Pertama, pemerintah membentuk tim khusus yang menangani masalah pandemi influenza di bawah kepala Dinas Kesehatan Rakyat (*Burgerlijke Gezondheid Dienst*). Kedua, melalui jalur kesenian, Pemerintah menerbitkan buku berbahasa dan bertuliskan Jawa disertai gambar-gambar punakawan. Hal tersebut diharapkan menjadi jalur informasi yang dapat diterima masyarakat dan dapat memberikan pemahaman penuh melalui pendekatan kesenian Jawa. Ketiga, pada awal 1919, pemerintah membentuk kebijakan melalui undang-undang yang harus ditaati oleh masyarakat.

Rujukan paling utama adalah Peraturan Karantina yang dikeluarkan pada 1911 dan dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* nomor 277. Peraturan ini memberikan wewenang kepada pejabat pemerintah untuk melakukan karantina terhadap daerah tertentu yang dinyatakan terkena wabah penyakit.

Dampak Flu Spanyol 1918 tidak hanya dirasakan pada bidang kesehatan, melainkan juga dirasakan oleh bidang perekonomian, sosial-budaya hingga pendidikan. Dampak yang terjadi karena wabah influenza 1918 tidak hanya menyangkut tentang kesehatan, melainkan juga pada aspek-aspek lainnya seperti kegiatan sosial masyarakat dan budaya. Pendidikan juga terkena dampak dari penyebaran wabah ini, sehingga seluruh lembaga pendidikan di daerah terjangkit dilarang melakukan proses pembelajaran. Hal ini dapat kita lihat dari surat kabar (*De Sumatra Post*, 20 Juli 1918) dalam (Theelen, 2015, p. 34) yang menyatakan:

... Aneta seint ons uit Soekaboemi: Verscheidene leerlingen van de Cultuurschool zijn aangestast door de geheimzinnige ziekte, welke geïmporteerd werd door enkele leerlingen, die na de groote vacantie van Sumatra's Oostkust terugkeerden...

... Reporter memberi isyarat kepada kami dari Sukabumi: Beberapa siswa dari Cuulturschool tertular penyakit misterius, yang dibawa oleh beberapa siswa yang kembali setelah liburan besar di Pantai Timur Sumatra.

Selain itu dampak yang terjadi juga dirasakan oleh banyak masyarakat yang memiliki kepercayaan metafisik. Masyarakat melakukan tradisi kebudayaan seperti upacara atau berdoa di tempat-tempat sakral yang terjangkit wabah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya pengusiran wabah, karena sebagian masyarakat percaya bahwa peristiwa yang tengah terjadi dikarenakan oleh roh-roh jahat atau hantu penunggu suatu tempat (M. Khodafi dan Wildayati, 2020).

Pada sektor ekonomi, Flu Spanyol 1918 telah mengubah tatanan seperti pekerja kerta api, pelabuhan, perkebunan hingga pemerintahan. Pekerja pelabuhan dan perkapalan merasakan dampak yang tak lebih sama akibat penyebaran wabah. Pelabuhan sebagai titik terbanyak penyebaran wabah berakibat pada pelayaran yang harus ditunda dalam waktu lama bahkan harus dihentikan. Tertundanya pelayaran di setiap pelabuhan menyebabkan terputusnya rantai ekonomi yang ada saat itu.

Apa yang terjadi akhir-akhir ini dimana virus Covid-19 telah menjelma menjadi kepanikan di kalangan masyarakat luas, khususnya di Indonesia. Pada Maret 2020, pemerintah baru melakukan berbagai tindakan pencegahan penyebaran wabah virus setelah dinyatakan terdapat warga yang positif Covid-19. Kenyataan ini menunjukkan kurang tanggapnya pemerintah Indonesia sejak pertama kali kasus Covid-19 di Cina diumumkan.

Sama halnya yang terjadi pada pandemi Flu Spanyol dimana ketika konsul Belanda yang berada di Singapura memberikan peringatan kepada pemerintah di Batavia agar mencegah kedatangan kapal-kapal dari Hongkong. Namun, peringatan tersebut tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Seperti roda yang berputar, seakan sejarah itu berulang dengan peristiwa yang berbeda. Dengan sejarah kita sedikit merefleksikan bagaimana cepat-tanggapnya respon pemerintah terhadap bencana yang terjadi dimasa lalu, sistem penanggulangan yang dilakukan, hingga dampak yang diakibatkan dari pada setiap bencana yang terjadi. Kita belajar dari masa lalu, apa yang terjadi pada masa lalu memberikan sebuah refleksi kepada kita mengenai apa yang terjadi pada masa kini. Mengambil nilai-nilai yang sekiranya penting dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan saat ini.

Kesimpulan

Flu Spanyol yang dimulai sejak 1918 dan berasal dari resimen tentara Amerika di Perancis atau akhir Perang Dunia I. Untuk kasus di Hindia-Belanda wabah ini memiliki varian istilah. Flu Spanyol 1918 dikategorikan sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh belahan dunia dan memakan korban hingga sepertiga warga dunia. Lalu, pada akhir 2019 wabah penyakit kembali menyerang dunia. Covid-19 kali pertama ditemukan di Wuhan, Cina dan menyebabkan ribuan korban positif terjangkit dalam waktu singkat.

Peristiwa yang terjadi pada masa silam selalu memiliki kebijaksanaan yang bisa dijadikan pelajaran penting untuk menangani alur peristiwa yang tidak jauh berbeda yang terjadi di masa sekarang. Dalam hal ini, penyamaan persepsi dan pemahaman menjadi kunci bagaimana peristiwa pandemi dapat lebih mudah ditangani. Pada hakikatnya, setiap peristiwa atau bencana dapat berulang sehingga pasti dibutuhkan solusi penanganan yang tepat untuk kedepannya.

Penulis bersaran, upaya penanggulangan ini diperlukan partisipasi dan kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, kelompok, keluarga maupun perorangan. Untuk itu daripada menghadapi lebih baik mencegah. Kesadaran semua pihak sangat diperlukan untuk lebih memprioritaskan pencegahan dengan melakukan berbagai upaya positif seperti mengembalikan kondisi alam (reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, memperlambat terjadinya perubahan iklim, dll), menambah pengetahuan mengenai kebencanaan, kesiapsiagaan dan hal-hal penting lainnya untuk menghadapi sebuah bencana.

Penulis berharap, melalui tulisan ini masyarakat bisa lebih sadar terhadap bencana-bencana yang mungkin beresiko terjadi disekitar tempat tinggalnya. Sehingga dampak yang terjadi baik secara materil maupun nonmateril dapat diminimalisir sedini dan sekecil mungkin. Dengan kesadaran tersebut, membawa masyarakat yang lebih siap siaga apabila seketika terjadi bencana.

Selain itu juga, kesadaran mengenai sejarah ini penting, dimana masa lalu dapat dijadikan pelajaran penting untuk setiap peristiwa baik alam maupun kehidupan sosial yang terjadi dimasa kini.

Referensi

- Khodafi, M., Wildayati, W., & Septiyani, R. E. (2021). Kilas-Balik Wabah di Indonesia: Mengurai Kembali Pandemi COVID-19 Melalui Peristiwa Flu Spanyol 1918-1920. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 2(2), 91–106. <https://doi.org/10.15642/suluk.2020.2.2.91-106>
- Murdiyanto & Gutomo T. (2015). *Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan*. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol 14 No 4 Desember 2015; 437 – 452.
- Rusdi. (2020). *Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik*. *Jurnal DIAKRONIKA* Vol. 20 No.1
- Wibowo, Priyanto, dkk. (2009). *Yang Terlupakan: Sejarah Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda*. Depok: Kerjasama antara Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Unicef Jakarta dan Komnas FBPI.
- Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Aprilyanto, A., Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo, W. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 180–187. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>